

MAKTABDA MATEMATIKA FANINING O'QITISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Otaqulov Abduraxmon Ulug'bek o'g'li
Termiz tumani 19-sonli umumta'lim maktabi.

Annotatsiya. Maktabda matematika fanining o'qitishning dolzarb muammolaridan biri maktab o'quvchilarining bilimlarini aktivlashtirish bilan bog'liq bo'lgan ijobiy jarayonni ishlab chiqishdir. O'quvchilarining ijodiy faolligini oshirish muammosi xanuzgacha o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Yechim esa o'quv jarayoniga xos bo'lgan ko'plab qarama-qarshiliklar va bir qator muammolarni bartaraf etish bilan bog'liq hisoblanadi. Umumiy ta'lim olishning turli usullari ta'limni farqlash uchun kuchli amaliy jarayon, o'quvchilarning qiziqishlari va imkoniyatlarini aniqroq hisobga olish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Matematika, Al Xorazmiy, Qiziqarli matematik yondashuv, matematik bilimdonlar.

Abstract. One of the urgent problems of teaching mathematics at school is the development of a positive process related to the activation of the knowledge of schoolchildren. The problem of increasing creative activity of students still does not lose its relevance. The solution is related to the elimination of many contradictions and a number of problems inherent in the educational process. Different approaches to general education provide a powerful practical process for differentiating education, a tool that more accurately takes into account the interests and capabilities of students.

Key words: Mathematics, Al-Khorazmi, Interesting mathematical approach, mathematical experts.

Dolzarbli. Maktab o'quvchilarining yuqori sinflarida differensiyalashning asosiy shakllaridan biri majburiy fanlarni qisqartirish va ixtiyoriy fanlarni joriy etishda buni o'z aksini topadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu holda yuzaga keladigan muammolar majburiy va ixtiyoriy fanlarni tanlash bilan bog'liq bo'lib, ushbu fanlar guruhlar uchun o'qish vaqtini belgilash bilan amalga oshiriladigan jarayon. Shu munosabat bilan, agar ular tegishli darsliklar bilan ta'minlansa, turli xil jarayonlar bilan ularning aqliy ilmiy salohiyati fanlarga qiziqishi oshadi. Ko'proq qobiliyatli o'quvchilar alohida darsliklarni afzal ko'radilar, kamroq qobiliyatli talabalar aralashgan darsliklarni afzal ko'radilar. Har bir maktabda matematikaga moyil bo'lmagan, bilimning mutlaqo boshqa sohalarida o'zini namoyon qilishni xohlaydigan ko'plab o'quvchilar mavjud. O'quvchilar orasida fanlarni o'zi yoqtirgan fanni tanlash bu uning qobiliyatini yanada oshirishga imkon beradi. Maktablarda o'quvchilarni matematika faniga qiziqitira olish avvalo bu ustozining harakatiga va zehni bilimga bog'liq ustoz qanchalik ilmi bo'lsa bu uquv'chini fanga qiziqishi oshiradi. Matematika fani bu hayotimizda kerakli eng muhim fanlardan biri hisoblanadi. Bizning kundalik turmishimiz bu sohaga ko'proq kerak bo'ladi. O'quvchilarga bu fanning kerakligini oshirish uchun hayotiy tajriba va integratsiya orqali o'quvchilar orasida qiziqarli masalalar bilan amalga oshirish kerak. Yana bir juda muhim muammo: mamlakatimizga iqtidorli insonlar kerak. Binobarin, o'quvchilarning qobiliyatini tan olish, ularni rivojlantirish, tabiatning ushbu ne'mati uchun jamiyat, o'z oldidagi mas'uliyatni his qilish juda muhim.

Izlanishdan maqsad. Maktablarda matematika fanining o'qitish sifatini oshirish va bu bilan mamlakatimizga bilimli yoshlarni yetishtirib chiqarish. Maktab o'quvchilari orasida bu fanga nisbatan qiziqishini oshirish va yangicha zamonaviy yondashish. Bu bilan fanning mutaxassislarini bu fan uchun bilim darjasini ko'rsatish orqali fan fidokorlarini yetishtirib chiqarish.

Material va uslublar.

Matematikani o'qitish jarayonining muhim qismi maktab o'quvchilarining bilim va ko'nikmalarini nazorat qilishdir. Uning qanday tashkil etilganligi, nimaga qaratilganligi ko'p jihatdan tarbiyaviy ishlarning samaradorligiga bog'liq. Shuning uchun ham ular nazoratni tashkil etish usullariga, uning mazmuniga jiddiy e'tibor berishadi. Nazoratning o'rni naqadar muhim ekanligi hammaga ma'lum. O'zining mazmuniga ko'ra, u maktab o'quvchilarining bilimlarni o'zlashtirishiga tashkiliy ta'sir ko'rsatishi yoki aksincha, ta'lim jarayonini yo'naltirishi mumkin. Hozirgi kunda asosiy ta'lim jamiyatning har bir a'zosi uchun zarur bo'lib qoldi. Shunga muvofiq, maktab o'quvchilarining barcha guruhlari manfaatlarini hisobga olgan holda ta'limning chuqur tabaqalanishini ta'minlash nuqtai nazaridan butun uslubiy tizim qayta qurilmoqda. Shuning uchun nazorat qilishning an'anaviy yondashuvi pedagogik jihatdan asossiz bo'lib qoladi. Ta'lim jarayoni o'quv materiali mazmunini yoritishga xizmat qiluvchi muayyan mavzu bo'yicha nazariy va amaliy bilimlar majmuini ifoda etish imkonini beradi. Ta'lim mazmunida, shuningdek, o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan tushuncha, ko'nikma hamda malakalarning hajmi ham o'z ifodasini topa olishi lozim. Zero, ta'lim mazmunining g'oyaviy jihatdan mukammalligi o'quvchilar tomonidan muayyan bilim, ko'nikma va malakalarning o'zlashtirilish darajasi bilan belgilanadi. Buning samarasi o'quvchilar tomonidan ma'lum tushunchalarning o'zlashtirilishi, ko'nikma va malakalarning shakllanishini ta'minlovchi shartlarning ishlab chiqilganligida namoyon bo'ladi. O'quvchilarga quyidagi metodlar biz qo'llab ularning bilim darajasini ko'tarishga harakat qilmoqdamiz.

“Aqliy hujum” metodi. Mazkur metod o'quvchilarning darslar jarayonidagi faolliklarini ta'minlash, ularni erkin fikr yuritishga rag'batlantirish hamda bir xil fikrlash inertsiyasidan ozod etish, muayyan mavzu yuzasidan rang-barang g'oyalarni to'plash, shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo'lgan fikrlarni yengishga o'rganish uchun xizmat qiladi.

“Zakovatli matematik” metodi. Mavjud bilimlarni puxta o'zlashtirishda o'quvchilarning fikrlash, tafakkur yuritish layoqatlariga egaliklari muhim ahamiyatga ega. “Zakovatli matematik” metodi o'quvchilarda tezkor fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, shuningdek, ularning tafakkur tezliklarini aniqlashga yordam beradi. Metod o'z bilimlarini sinab ko'rish istagida bo'lgan o'quvchilar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ular o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga qisqa muddatlarda to'g'ri va aniq javob qaytara olishlari zarur.

Xulosa. Maktablarda matematika fanidan qiziqarli metodlar orqali dars o'tish bu o'quvchilarni bilim darajasini oshishiga yordam beradi. Bundan tashqari bu fanga nisbatan qiziqishni uyg'otish yoshlarimizning bilimli yoshlarni ko'paytirishga imkon beradi. Fan mutaxassislarini o'z bilim darajasini ko'rsata olish ham bu eng muhim usul hisoblanadi. Shuning uchun bilimli yoshlarni tarbiyalash biz ustozlarning eng muhim faoliyatimizning va maqsadimizning asosiy ustufori hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori (1999 yil 16 avgust) //Xalq ta’limi j. 1999. № 5
2. Azlarov T, Mansurov H. Matematik analiz asoslari . 2005.
3. Berman: Matematik analizdan masalalar tuplami.1989.
4. N.X/Samigova , D.A.Sunatov, B.E.Temirova, “ oliy matematika” dan o‘quv uslubiy qo‘llanma.
5. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi. Nasaf. 2000.
6. Tolipov O‘. Q., Usmanboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. - Toshkent: “Fan”. 2005.
7. Sherqulov. M . Ma’ruza matni dan, Toshkent: 2012.